

Лю Чженьянь

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна*

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Анотація. У роботі розглядається проблема володіння вчителем музичного мистецтва професійними компетентностями. Актуальність її висвітлення автор пов'язує із викликами, що постали перед мистецькою освітою у теперішній час. Аналіз наукових досліджень дозволив визначити дистанційну освіту як провідну форму навчання та окреслити її інструментарій, що використовується в музично-педагогічній діяльності вчителя музичного мистецтва.

Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність, вчитель музичного мистецтва, дистанційне навчання.

Abstract. The paper examines the problem of the musical art teacher's possession of professional competencies. The author connects the relevance of its coverage with the challenges faced by art education at the present time. The analysis of scientific research made it possible to determine distance education as a leading form of education and to outline its tools used in the music-pedagogical activity of a music teacher.

Key words: competence approach, professional competence, music teacher, distance learning.

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасний стан розбудови української держави, впевнене прямування в європейський простір ставить перед сучасною системою вітчизняної освіти завдання розробки власної моделі розвитку та узгодження її із західноєвропейською детермінантою. Шляхи його вирішення знайшли безпосереднє втілення у впровадженні компетентнісного підходу, який став концептуальною основою підготовки сучасних фахівців і регламентується низкою законодавчо-нормативних документів: Закон України «Про вищу освіту» (у редакції 2022 р.), «Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки» (2022 р.), «Нова українська школа» (редакція від 01.04.2022 р.), «Концепції розвитку педагогічної освіти» (2022 р.) тощо.

Особливо гостро в сучасних умовах військових дій в Україні постає проблема формування професійних компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання професійної підготовки вчителів музики, а в подальшому вчителів музичного мистецтва, завжди були в полі зору вітчизняних науковців. Відзначимо, що і сьогодні вони не втрачають своєї актуальності. Розгляду сутності поняття «професійна компетентність» присвячено наукові праці Н. Бібік, С. Гончаренка, І. Зязюна, В. Лозової, В. Овчарук та ін. У роботах Л. Беземчук,

В. Желанової, М. Михаськової, І. Полубояриної, Т. Руденкої, М. Томашівської, Н. Юдзіонк, П. Яловського висвітлюються особливості застосування компетентнісного підходу щодо професійної підготовки вчителя музичного мистецтва.

Науковці в своїх розвідках звертаються до дослідження окремих компонентів професійної компетентності вчителя музичного мистецтва: ціннісної (К. Кабриль, В. Луговий), дослідницької (Н. Москалюк), поліхудожньої (О. Боблієнко), художньо-інформативної (Чжан Няньхуа), етно-культурної (Л. Соляр), вокально-педагогічної (О. Боднар), комунікативної (Р. Ваврик, Ван Чжен, А. Соколова), музично-виконавської (О. Горбенко), музично-педагогічної (Р. Савченко), вокальної (Лі Чуньпен) та ін.

Мета статті полягає у дослідженні найбільш актуальних компетентностей, якими має володіти вчитель музичного мистецтва у теперішній час.

Виклад основного матеріалу дослідження. Щоб ефективно здійснювати свою професійну діяльність, фахівець повинен володіти низкою ключових компетентностей, таких, що уможливають його участь у різноманітних сферах життєдіяльності, які дозволяють досягати високого особистого успіху, сприяють саморозвитку, самовдосконаленню та розвою суспільства.

Студіювання праць вітчизняних науковців свідчить про значущість проблеми, що обрана автором даної роботи. Так, В. Желанова вбачає роль професійної компетентності у забезпеченні діяльності вчителя музичного мистецтва, яка спрямовується на формування ціннісних орієнтацій, духовності, морально-естетичної культури особистості учня. Розглядаючи ключові поняття компетентнісного підходу, вчена у професійній компетентності вчителя музичного мистецтва вбачає інтеграцію двох важливих груп якостей: професійно-особистісних та професійно-діяльнісних. Науковець наголошує, що професійна підготовка здобувача мистецької освіти має ґрунтуватись на посиленні його ролі в навчальному процесі, врахуванні його особистісних потреб і здібностей. Компетентнісний підхід передбачає формування у студента здатності до самостійного набуття знань, постійного самовдосконалення та саморозвитку.

Ґрунтуючись на існуючих у науковому дискурсі типах компетентностей та структурно-діяльнісних особливостях фаху педагога-музиканта, В. Желанова розробила власну модель професійної компетентності вчителя музичного мистецтва, яка включає мотиваційно-ціннісний, когнітивний і креативно-діяльнісний компоненти [2].

Як інтегральну якість особистості розглядає професійну компетентність учителя музики і М. Томашівська, однак складові змісту даного особистісного утворення виокремлює інші. Науковець виділяє професійні та функціональні компетентності. На її думку, професійна підготовка майбутніх учителів музики має спрямовуватись на розвиток професійних якостей і музичних здібностей задля забезпечення високих результатів в естетичному вихованні та музичному навчанні школярів.

У професійній компетентності вчителя музики, як зазначає вчена, поєднується психолого-педагогічна, фахово-музична та інформаційно-комунікаційна компетенції.

Сутність психолого-педагогічної складової вбачається в дотриманні поведінково-етичних норм у педагогічній та музично-творчій діяльності, усвідомленні своїх функцій «як носія аксіологічних основ музики» [6, с. 191]. Аналіз специфіки діяльності вчителя-музиканта сприяв виокремленню М. Томашівською складових його професійної компетентності, до яких віднесено музично-педагогічну, музично-граматичну, музично-слухову, музично-виконавську компетентності. Сформовані функціональні компетентності передбачають вільне володіння вчителем методиками проведення урочної роботи, організації позакласної та позашкільної діяльності, уміння співпрацювати з представниками різновікових груп, розвинуту потребу до постійної самоосвіти.

Аналіз змісту підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва спрямовує науковців на розгляд більш вагомих, на їхній погляд, компетенцій у діяльності вчителя музичного мистецтва. Щодо диригентсько-хорової підготовки розглядалися ціннісні компетенції (К. Кабріль), комунікаційні (Р. Ваврик, Ван Чжень, Ван Яцзюнь, А. Соколова) та ін. У вокальній підготовці – вокально-виконавські (Янс Інши), методологічні (Лі Ліцюань), загальні (К. Гарцуєва, В. Кузьмічова, Лі Чуньпен) та ін. Питання формування компетентностей у процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва знаходимо у розвідках Т. Пляченко (виконавська), Е. Алієвої, Т. Карпенко (концертмейстерська), Ван Бінбін (транскультурна) тощо.

Сучасні процеси, що відбуваються у світі (пандемія Согопа вірусу) та в Україні (пандемія Согопа вірусу, вторгнення агресора на територію України, перебування викладачів та здобувачів у різних країнах та містах нашої країни), істотно вплинули на ті завдання, які стоять перед освітянами і вимагають переорієнтації в підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва на дистанційну форму навчання. Особливої уваги та актуальності у теперішній час набувають питання володіння майбутніми вчителями музичного мистецтва інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) дистанційного навчання. Дистанційне навчання розглядається як «сукупність інформаційних технологій та методик викладання, які передбачають здобуття освіти без фізичної присутності здобувачів у навчальному закладі» [1].

У цьому аспекті будемо спиратись на наукові розробки В. Замороцької, Є. Карпенка, І. Лісової, Лю Юй Гуйян та власну освітню практику.

Аналіз реалій та наукової літератури засвідчує, що викладачі ЗВО, вчителі закладів загальної та спеціальної середньої освіти, студенти, учні стикнулись із серйозними проблемами. Частина їх має матеріальний характер – наявність для роботи персонального комп'ютера, ноутбука, смартфонна, доступного швидкісного Інтернету. Інша – пов'язана з освітнім процесом

Враховуючи специфіку професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, для проведення занять, особливо індивідуальної форми навчання, основу яких складало безпосереднє очне спілкування, і викладачі, і студенти виявилися не готовими

до on-line комунікаційної взаємодії. Досягненню взаєморозуміння заважає розрив у виконавському звучанні, технічне несприйняття звуків у високому регістрі, неможливість поєднання декількох виконавських ліній.

Попередній досвід традиційного викладання й навчання відійшов на другий план, і нові виклики поставили перед учасниками освітнього процесу вимоги досконалого володіння такими цифровими ресурсами як Zoom, Meet, Moodle, Viber, Instagram (організацію та проведення зустрічей, впровадження змісту дисципліни, проведення аудіо-та відео запису, конференцій тощо). Крім того, опрацювання студентами музичних творів, презентація самостійної роботи (виконання завдань з нотним текстом, запис відпрацювання технічних і художніх прийомів), створення викладачами навчальних аудіо й відео роликів (відеофіксація виконання складних епізодів музичного матеріалу з методичними рекомендаціями) вимагають володіння вміннями працювати в нотних комп'ютерних програмах Finale, MuseScore, Sibelius та програмах звукозапису Adobe Audition, Elements Audacity, WaveLab.

Аналізуючи досвід викладання хорового диригування в коледжах і університетах Китаю, Лю Юй Гуйян підкреслює ефективність використання мультимедійних технологій. На думку науковця, викладач освітнього закладу має володіти мультимедійними системами. Їх використання на занятті:

- стимулює інтерес кожного студента до вивчення дисципліни;
- допомагає створити яскраву й наочну навчальну ситуацію, яка сприяє оволодінню студентами відповідними професійними навичками в передачі інформації;
- зараджує отриманню абстрактних знань за допомогою яскравих, графічних та інтуїтивно зрозумілих зображень.

На підтвердження своєї позиції Лю Юй Гуйян аналізує новий мультимедійний тип підручника з хорового диригування, розміщений на DVDдиску та виданий відомими хоровими диригентами Цюлі, Ян Хуннянем. Роботи за таким новим типом підручника, як зазначали викладачі та студенти, значно сприяла підвищенню інтересу студентів до навчання, покращенню функції пам'яті, дозволила студентам отримати глибоке розуміння та оволодіння навичками хорового диригування [4].

Досліджуючи позитивні чинники використання в освітньому процесі дистанційного навчання ІКТ, вітчизняні науковці [3; 5] відзначають збільшення ролі самостійності, самоконтролю та коригування власної освітньої діяльності, опанування новими ІКТ, необхідними для подальшої професійної діяльності.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в сучасних умовах, викликаних спочатку пандемією Covid-19, а тепер що й воєнними діями на теренах Україні, набула нових форм. Одне з головних місць у даному процесі посідає формування у здобувачів інформаційної музично-педагогічної компетентності – володіння фаховими знаннями і вміннями в галузі музичної педагогіки та навичками передачі, впровадження їх в освітній

процес засобами інформаційно-комп'ютерних технологій, постійне самовдосконалення на основі вказаних технологій.

Список використаних джерел

1. Дистанційне навчання. [Вікіпедія](#)
2. Желанова В. В. Модель професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва. *Педагогіка і психологія : Збірник наук. праць*. Харків, 2020. Вип. 63. С. 51–59.
3. Карпенко Є. Дистанційне вивчення хорових дисциплін: втрати та знахідки. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2021. Вип. 39. Т. 1. С. 345–351.
4. Лю Юй Гуйян. Дослідження стратегії реформування викладання хорового диригування в коледжах і університетах Китаю в новий період. *Big Stage*, 2013. № 10. С. 203–204.
5. Овчаренко Н. А. Сучасний стан вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах дистанційного навчання. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*. 2022. Вип. 58. С. 63–72.
6. Томашівська М. М. Сучасні вимоги до професійної компетентності вчителя музики. *Педагогічні науки : Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]*. 2018. Вип. LXXXII. Т. 2. С. 188–192.